

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO AUTORA: GERAÇÃO E VALIDAÇÃO FORMAL DE NARRATIVAS PARA JOGOS

Leticia Gonçalves Batista^{1a}; Franciny Medeiros Barreto^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

O avanço da Inteligência Artificial (IA) generativa tem transformado a criação de conteúdo, com potencial para revolucionar o desenvolvimento de jogos digitais. Ferramentas como ChatGPT e Midjourney popularizaram a IA, permitindo a geração de textos e imagens complexas a partir de simples comandos. No entanto, a aplicação dessa tecnologia na criação de narrativas para jogos enfrenta desafios significativos, como garantir coesão, coerência e adaptação às escolhas do jogador. Este trabalho propõe uma metodologia para a geração de narrativas de jogos utilizando IA generativa, combinada com a validação formal por meio de Redes de Petri, um formalismo matemático robusto para modelar sistemas dinâmicos. O objetivo principal é desenvolver um roteiro metodológico que permita a criação de narrativas coesas e estruturadas, geradas por ferramentas de IA, e validadas formalmente para garantir sua qualidade. A metodologia envolve seis etapas: 1) levantamento de ferramentas de IA generativa públicas capazes de gerar textos longos; 2) seleção da ferramenta mais adequada com base em critérios como coerência e adaptabilidade; 3) definição dos elementos essenciais de uma boa narrativa de jogo; 4) criação de um roteiro base (prompt) para alimentar a IA; 5) geração da narrativa com a ferramenta escolhida; e 6) validação da estrutura narrativa utilizando Redes de Petri para analisar propriedades como alcançabilidade e vivacidade, assegurando um fluxo lógico e sem becos sem saída. Como resultado esperado, o trabalho apresentará um método replicável que integra a criatividade da IA com o rigor da modelagem formal, viabilizando a produção de narrativas de alta qualidade, mesmo para desenvolvedores com recursos limitados, ao priorizar o uso de ferramentas gratuitas e acessíveis. A conclusão principal é que a combinação de IA generativa e Redes de Petri pode oferecer uma solução poderosa para os desafios da criação de narrativas em jogos, estabelecendo um processo que assegura coerência e amplia as possibilidades criativas na indústria de jogos.

Palavras-chave: Geração de narrativas; Inteligência artificial generativa; Jogos digitais; Redes de Petri; Validação formal.

a: leticia.goncalves@discente.ufj.edu.br

b: franciny@ufj.edu.br